

**OPERATSIYADAN KEYINGI DAVRDA BEMORLARDA
TROMBOEMBOLIK ASORATLARNI OLDINI OLISH MAQSADIDA 5000
ED MIQDORDA YUBORILGAN DALTEPARIM NATRIYNI QON IVISH
SISTEMASIGA TA’SIRI**

Abdullayev Xusanboy Abdulxoshim o’g’li

Toshkent tibbiyot akademiyasi reanimatsiya va anestziologiya kafedrasida

III bosqich magistranti

To’ramirzayev Muhammadbobur Ulug’bek o’g’li

Toshkent tibbiyot akademiyasi reanimatsiya va anestziologiya kafedrasida

III bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Murotov Temur Malik Nizomovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi reanimatsiya va anestziologiya kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy adabiyotlarga ko’ra, aholi orasida venoz tromboembolik asoratlarning qayd etish chastotasi 1-1,92 epizodni (o’rtacha 110,05 kishiga) tashkil etadi[1,2]. So’nggi adabiyotlarga ko’ra, 2/3 qismi tromboz va 1/3 qismi o’pka emboliyasiga to’g’ri keladi[3]. Bundan tashqari, tromboemboliyaning barcha holatlarining 10 dan 25 % o’limga olib keladi[1, 4, 5]. Bu ma’lumotlardan shuni aytish mumkinki, tromboembolik asoratlarning hozirgi zamon tibbiyotining dolzarb muommolaridan biridir.

Abstract: According to modern literature, the frequency of venous thromboembolic complications among the population is 1-1.92 episodes (on average per 110.05 people)[1,2]. According to the latest literature, 2/3 is thrombosis and 1/3 pulmonary embolism [3]. In addition, 10 to 25% of all cases of thromboembolism are fatal [1, 4, 5]. From these data, it can be said that thromboembolic complications are one of the urgent problems of modern medicine.

Kalit so’zlari: Tromboemboliya, operatsiya, O’ATE, MNO.

Key words: Thromboembolism, surgery, MNO, Thromboembolism of pulmonary arteries.

Kirish. O'pka arteriyasi trombo emboliyasi(O'ATE) operatsiyadan keyingi davrda ko'p uchraydigan favqulodda vaziyatlardan biridir. O'ATE kichik qon aylanish doirasidagi arteriyalarning magistral yoki kichik shoxlari tromboemboliyasi natijasida dastlab, o'ng qorincha keyinchalik biventrikulyar yurak etishmovchiligi rivojlanishiga olib keluvchi patologik holat hisoblanadi.

Maqsadi: Operatsiyadan keyingi davrlarda tromboembolik asoratlarni oldini olish maqsadida 5000 ed miqdorda yuborilgan dalteparim natriyni afzalliklarini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot uchun jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan 17 nafar bemor olindi. Bemorlarni o'rtacha yosh chegarasi 50 yoshdan katta bemorlar tashkil qiladi. Bemorlarni 10 nafari erkaklar va 7 nafarini esa ayollar tashkil qiladi. Bemorlarni 53 % da gipertoniya kasalligi, 41,2 % da semizlik II-III daraja, 35,3 % da yurak ishemik kasalliklari bor. Barcha bemorlarda qonni umumiy va biokimyoviy tahlili, koagulogramma ko'rsatkichlari tekshirildi. Instrumental tekshiruvlardan angiografiya, doplerografiya tekshirish usullari o'tkazildi. Bemorlar 7 kun mobaynida tekshirildi.

Tadqiqot natijalari: Bemorlardagi xavf guruhigiga qarab standart profilaktik dalteparin natriy 0,2ml (5000ME) qo'llash antitrombin effektan tashqari qon qomirlar funksional holatiga tasir ko'rsatadi va periferik qon tomirlar qarshiligini kamaytirib berdi. Operatsiyadan keyingi davrda laborator tahlil natijalarida natijalar ijobiy bo'ldi (1. Jadvalga qarang).

1.Jadval.

Ko'rsatkishlar	Operatsiyadan oldingi natijalar	Operatsiyadan keyingi natijalar	7 kun moboynda dalparim yuborilgandan keyingi natijalar
Fibrinogen, mg%	410,4+ <u>12,6</u> *	450,4+11,6*	350,4+11,6*
Prothrombin	104,3+ <u>2,5</u> * %	116,3+2,5* %	86,3+2,5* %

vaqti			
Trombotest	V-VI	V-VI	V-VI
ACHTV	45,5±1,4*	37,5±1,4*	43,5±1,4*
MNO	1,2±0,2	1,1±0,2	1,2±0,2
Qon ivish vaqti	3 min 10sek – 5 min 10 sek *	2 min 10sek – 3 min 55 sek *	3 min 40sek – 4 min 55 sek *
Antitrombin III	115±29,3	90±18,1	87±12,3

Xulosa: Operatsiyadan keyingi davrlarda tromboembolik asoratlarni oldini olish maqsadida 5000 ed miqdorda yuborilgan dalteparim natriy bemorlar qon ivish sistemasiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. the @ RISTOS project / G. Agnelli, G. Bolis, L. Capussotti, R.M.Scarpa, F. Tonelli, E. Bonizzoni, [et al.] // Annals of surgery. – 2006. – Vol. 243(1). – P. 89. A clinical outcome-based prospective study on venous thromboembolism after cancer surgery:

2. R. Dumas, F. Woitinas, M. A multicentre, double-blind, randomized study to compare the safety and efficacy of once-daily ORG 10172 and twice-daily low-dose heparin in preventing deepvein thrombosis in patients with acute ischemic stroke / Kutnowski [et al.] // Age Ageing. – 1994. – Vol. 23. – P. 512-516.

3. Савельев, В.С. Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбозов и тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) / В.С. Савельев, В.А. Гологорский, А.И. Кириенко // Флебология. – 2015. – Т. 9. – № 4. – С. 1–57.

4. Азизов Г.А., Козлов В.И. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей: особенности микроциркуляции. Вестн. РУДН. Серия «Медицина», 2003; 3: 117–20

5. Клоков В.А., Хорев А. Н., Баранов А.А. Факторы риска тромбоэмболических осложнений у больных вентральными грыжами больших размеров. Бюл. сиб. медицины. 2012.